

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ УЗБЕКИСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Гаибназарова Феруза Пардабаевна

Гулистанский государственный университет

г. Гулистан, Республика Узбекистан.

e.mail: feruz.bio@yandex.ru.

Аннотация. Работа посвящена изучению фаунистического спектра наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий.

Ключевые слова: малакофауна, горные хребты, фаунистический спектр, ареал, Узбекистан, приуроченность.

Введение.

Малакофауна Средней Азии весьма разнообразна. Отличается богатой эндемичностью видового и родового ранга, что связано с ее южным положением и разнообразием природной экологической среды.

В данное время в фауне Средней Азии известно примерно более 200 видов наземных моллюсков, систематическая позиция которых изучена достаточно хорошо. В то же время с тем же успехом изучены многие стороны их жизни: биологии, экологии, распределение, хозяйственное значение исследовано фрагментарно. Надо отметить, что этот аспект в той или иной мере затрагивается во многих работах, посвященных изучению Среднеазиатских малакофаун (Увалиева, 1965...1990; Иззатулаев, 1970...1975; Мухиддинов, 1978; Пазилов, 1992...2007). В результате, данные о видовом составе наземных моллюсков значительно пополнились за счет включения ряда видов, новых для фауны Средней Азии; уточнены границы ареалов ряда видов; пересмотрено таксономическое положение некоторых форм; выявлена самобытность малакофаун разных высотных поясов.

Надо отметить, что, интенсивные и разноплановые исследования наземных моллюсков Узбекистана проводятся в основном последние 15-20 лет, в результате накоплен большой материал, который до сих пор не обобщен.

Подробно изучив вертикальное распределение наземных моллюсков, так как, знание распределения моллюсков по различным типам биотопов и их вертикальное размещение могут служить основой для разработки мер борьбы с моллюсками, являющимися вредителями сельскохозяйственных культур и промежуточными хозяевами гельминтов, а также при проведении профилактических мероприятий против них. Как нам известно, ряд видов наземных моллюсков являются промежуточными и резервуарными хозяевами гельминтов рогатого скота и вредителями сельскохозяйственных растений, однако до наших дней не известно число видов имеющих хозяйственное значение. Поэтому, четвертыми задачами статьи являются - определить численность видов - промежуточных хозяев гельминтов и пересмотреть состав промежуточных хозяев ряда нематод исследованной территории и выяснить роль новых и малоизвестных видов наземных моллюсков в жизненных циклах гельминтов.

Фактическая основа статьи составлена по материалам наших сборов, осуществленных в горных хребтах: Каржантауском, Угамском, Пскемском, Чаткальском, Таласском, Кураминском, Ферганском, Алайском, Туркестанском, Зарафшанском,

Гиссарском, Нуратинском, Кугитангтау, Байсунтау, Бабатаг и в Ферганской, Чирчико-Ахангаранской, Зарафшанской, Кашкадарьинской и Сурхан-Шерабадской долинах, а также обширных коллекций Зоологического института АН России, Зоологического музея Московского университета. Кроме того, частично использованы коллекции Самаркандского университета, Института зоологии и паразитологии АН Республики Таджикистан.

Исследования показали, что фаунистический спектр наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий очень разнообразен (табл.1).

Сем. *Cochlicopidae* в районе исследований представлено одним родом (*Cochlicopa*) и 8 видами, что составляет 4.67 % малакофауны. Представители этого семейства широко распространены в Палеарктике. В исследованных территориях обнаружены следующие местонахождения. Все виды обитают в интерзональных биотопах.

Сем. *Orculidae* в районе исследований представлено 2 подсемействами: *Orculinae* и *Lauriinae*, ареал которых охватывает Средиземноморский страны, Канарские и Азорские острова, Европу, Крым, Кавказ, Среднюю Азию.

Подсем. *Orculinae* представлено одним монотипическим родом – *Sphyradiium* (ареал, как у семейства в целом). В нашем районе обнаружен *S. doliolum*, обитающий в большом наборе биотопов.

Подсем. *Lauriinae* также состоит из одного рода и вида *Lauria cylindracea*. По данным А.А.Шилейко (1984), его ареал охватывает Приморские области Европы от островов Бергхольма и южной Норвегии вдоль Атлантического и Средиземноморского побережий до Малой Азии, Северную Африку, Крым, Закавказье, Дагестан и Копетдаг (Муратов, 1992). Нами они впервые обнаружены в Средней Азии на хр. Кугитангтау.

Сем. *Valloniidae* очень обширное, известное в Палеарктике. В районе исследований отмечено 2 подсемейства: *Acanthinulinae* (с 1 родом и видом) и *Valloniinae* (с 1 родом и 3 видами). Представители рода *Vallonia* обитают в достаточно увлажненных биотопах. Из подсем. *Acanthinulinae* *Acanthinula aculeata* в районе исследований впервые обнаружен на хр. Кугитангтау. Естественный ареал этого вида включает Европу, Северную Африку, Крым, Северный Кавказ, Закавказье.

Сем. *Pupillidae* в фауне рассматриваемой территории представлено 11 видами (что составляет 6.43 % малакофауны), относящихся к 2 родам.

Род *Gibbulinopsis* с ареалом, включающим Кавказ, Среднюю и Центральную Азию, Дальний Восток и Японию. В районе исследований обнаружено 3 вида, из них 2 (*Gibbulinopsis gracilis*, *G. nanosignata*) –эндемики, известные в северо-западной части Памиро-Алая (хребты Гиссарский, Туркестанский). Представители рода *Gibbulinopsis* очень засухоустойчивы, обитают в степных, полупустынных и горностепных участках, где держатся в мелкообломочных осыпях и отмерших растительных остатках.

Род *Pupilla* в фауне исследуемой территории представлен 8 видами, из которых *P. muscorum* – голарктический. Ареал *P. triplicata*, *P. bigranata*, *P. sterrii* охватывает южную, центрально-западную Европу, Северный Кавказ и Закавказье, Малую и Переднюю Азию и горные местности Средней Азии. Ареалы *P. gallae*, *P. turcmenica* ограничены несколькими горными хребтами. *P. anzobica* обнаружен только на Гиссарском хребте.

Таблица.1.

**Фаунистический спектр наземных моллюсков
Узбекистана и сопредельных территорий.**

Семейство моллюсков	Количество		%	Количество видов	%
	подсемейств	родов			
Cochlicopidae	-	1	2.22	8	4.65
Orculoidae	2	2	4.44	2	1.16
Valloniidae	2	2	4.44	4	2.32
Pupillidae	1	2	4.44	11	6.39
Vertiginidae	2	3	6.66	7	4.06
Chondrinidae	-	1	2.22	1	0.58
Puramidulidae	-	1	2.22	1	0.58
Buliminidae	1	8	17.77	53	30.81
Vitrindae	-	1	2.22	1	0.58
Bradybaenidae	-	2	4.44	17	9.88
Hygromiidae	5	12	26.66	38	22.09
Agriolimacidae	-	2	4.44	7	4.06
Limacidae	-	1	2.22	4	2.32
Parmacellidae	-	1	2.22	7	4.06
Ariophontidae	-	1	2.22	4	2.32
Gastrodontidae	-	1	2.22	1	0.58
Succinidae	-	4	8.88	6	3.48

Представители рода *Pupilla* в экологическом отношении очень разнообразны. Есть виды, обитающие в очень влажных (*P. muscorum*) и более сухих (*P. triplicata*) биотопах.

Сем. Vertiginidae представлено 2 подсемействами: Vertigininae, Truncatellinae. Подсем. Vertigininae состоит из единственного рода *Vertigo*, включающего 2 вида. Их ареал охватывает горные зоны Европы, Кавказ, Сибирь до Забайкалья, Малую Азию, Северный Ирак, горные районы Средней Азии.

В экологическом отношении представители рода *Vertigo* относятся к мезофильным видам.

Ареал подсем. Truncatellinae охватывает все континенты, кроме Австралии, представлено 9 родами, в Средней Азии - 2 родами (*Columella*, *Truncatellina*) и 5 видами.

Род *Columella* – голарктический, включает 5 видов. В районе исследований обнаружено 3 вида: *C. columella*, *C. edentula*, характеризующиеся обширным ареалом, и *C. intermedia* – эндемик Тянь-Шаня. Нами впервые обнаружен на Пскемском и Чаткальском хребтах.

Ареал рода *Truncatellina* включает Европу, Кавказ, Восточную, Южную Африку, Среднюю Азию, представлен в изученном регионе 2 видами, обитающими в сухих растительных остатках на открытых склонах и в редколесье.

Сем. Chondrinidae на исследованной территории представлено одним родом *Chondrina*, естественный ареал которого включает Южную, Центральную Европу, Северо-

Западную Африку, Крым, Кавказ, Переднюю Азию, Иран, Копетдаг (Шилейко, 1984). Нами впервые обнаружен на хр. Кугитангтау.

Сем. *Buliminidae* в малакофауне Узбекистана и сопредельных территорий выделяется разнообразием и богатством видов. Его представляют здесь 8 родов и 52 вида моллюсков (30.40 % малакофауны).

Ареал подсем. *Pseudonapaeinae*. Его ареал включает Закавказье, Иран, Афганистан, Индию, Среднюю и Центральную Азию. Общее число родов не менее 20, в районе исследований обитают 6 родов, 45 видов, что составляет 26.31 % малакофауны.

Род *Ottarosenia* с единственным видом *O. varenzovi* – эндемик Копетдага, впервые обнаружен на хр. Кугитангтау.

Род *Pseudonapaeus* в малакофауне Узбекистана и сопредельных территорий выделяется разнообразием и богатством видов. Его представляет 31 вид моллюсков, что равно 18.12 % малакофауны. Среди них встречаются эндемики с узким ареалом, приуроченные к определенным горным хребтам. Это – *Ps. shahristanicus*, характерный для Туркестанского, *Ps. zaravshanicus* – для Зарафшанского, *Ps. kasnakovi*, *Ps. otostomus* – для Гиссарского, *Ps. chodschendicus* – для Кураминского, *Ps. naukaticus* – для Алайского, *Ps. goldfussi*, *Ps. arislanbobica* – для Ферганского хребтов. Более широким ареалом отличаются *Ps. sogdiana*, *Ps. eremita*, распространенные в Иране, Афганистане, Индии, Копетдаге, на Алайском и Туркестанском хребтах.

Ареал рода *Turanena* включает Закавказье, Северный Иран, Копетдаг, Гималаи, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Западный Китай (Шилейко, 1984). На исследованной территории отмечается 10 видов, составляющие 5.84 % малакофауны. Более широкий ареал у *T. scalaris*, *T. herzi*, распространенных в Северо-Западном Иране, Армении, Эльбрусе. На исследованной территории (Бабатаг, Байсунтау) обнаружены впервые. К узкоареальным эндемикам относятся *T. cognata*, *T. stschukini*, распространенные только на Западном Тянь-Шане. Есть виды, приуроченные к определенным горным хребтам. Это – *T. meshkovi*, характерный для Пскемского хребта.

Род *Subzebrinus*, с единственным видом *S. labiellus*, встречается только в Тарбагатае, Заилийском и Джунгарском хребтах (Шилейко, 1984, Увалиева, 1990). Нами впервые обнаружен на Западном Тянь-Шане (в Угамском и Пскемском хребтах).

Mastoides – автохтонный род. На исследованной территории представлен 2 видами (*M. orloffensis*, *M. albocostatus*), являющимися узкоареальными эндемиками Ферганского хребта.

Род *Laevozebrinus* в фауне исследованной территории представлен 2 видами. Оба вида – эндемики: *L. ujfalvyanus* (Чаткальский, Ферганский хребты), *L. lenis* (хр. Каржантау).

Подсем. *Chondrulopsininae* представлено 2 родами – *Chondrulopsina* (ареал охватывает горные области Средней Азии, Северный Афганистан, Западный Китай) и *Siraphoroides* (известен только на Ферганском хребте).

Сем. *Vitrindae* на исследованной территории представлено единственным родом и видом *Phenacolimax annularis*, ареал которого охватывает Европу, Северную Азию, Среднюю Азию, широко распространен в горных хребтах Каржантау, Угам, Пскем, Гиссар, Байсунтау.

Сем. *Bradybaenidae*. Наибольшее разнообразие наблюдается в Юго-Восточной Азии, кроме того, ареал этого семейства охватывает Филиппинские острова, Японию, отдельные

виды проникают в Европу. В составе Bradybaenidae на исследованной территории представлены два рода: *Bradybaena* (более молодой), *Ponsadenia* (более древний).

Род *Ponsadenia*. Его ареал охватывает Тянь-Шань, хребты Джунгарский, Тарбагатай и Западный Китай. На исследованной территории встречаются 2 вида: *P. duplocincta* и *P. semenovi*. Из них *P. semenovi* распространён за пределами исследованной территории – в Западном Китае. Оба вида различаются экологическими особенностями. *P. duplocincta* – гигрофильный вид, встречается в горных зонах, обитает на лесных участках. *P. semenovi* можно обнаружить во всех ландшафтно-географических поясах.

Ареал рода *Bradybaena* охватывает Среднюю Азию, всю Восточную Азию, к северу до Камчатки, Филиппины и Японию. Два вида обитают в Европе. На изученной территории представлен 14 видами, которые можно назвать эндемиками Тянь-Шаня. Более широким ареалом обладают *Br. lantzi*, *Br. almaatini*, *Br. cavimargo cavimargo*: охватывает горные системы Тянь-Шаня, Памиро-Алая. Остальные виды приурочены к определенным горным хребтам. Это – *Br. dichrozona*, *Br. saturata* – хребты Чаткальский и Кураминский.

Все виды данного рода различаются экологическими особенностями: *Br. phaeozona*, *Br. almaatini*, *Br. dichrozona*, *Br. saturata* обитают среди кустарников, на щебнистых участках, *Br. perlucens*, *Br. stoliczkana*, *Br. fedtschenkoi* – под камнями, приурочены также к каменистым осыпям.

Сем. Nuygomiidae в малакофауне Узбекистана и сопредельных территорий выделяется разнообразием и богатством видов (после сем. Vuliminidae). Здесь его представляют 5 подсемейств, 12 родов и 38 видов, составляющие 22.22 % малакофауны.

Ареал подсем. Trichiinae охватывает Европу, Средиземноморье, Кавказ и Среднюю Азию, представлен 5 родами, из них в Средней Азии эндемичны 3 рода (18 видов).

Род *Nanaja* – эндемик Западного Тянь-Шаня – представлен 2 видами: *N. cumulata*, *N. illuminata*. Оба вида узко локализованы, пока обнаружены в Пскемском хребте. Обитают преимущественно в крупнообломочных малоподвижных осыпях, недалеко от ручьев.

Род *Odontoterma* – эндемик Чаткальского и Ферганского хребтов, представлен 2 видами: *O. diplodon*, *O. monodon*. Оба вида встречаются в горных зонах на высоте 2500 – 2800 м над ур. м. Обитают среди кустарников и лиственных лесов, предпочитают более влажные лиственные леса.

Род *Leucozonella* – эндемик Средней Азии, к настоящему времени в районе исследования известны 14 видов. Наиболее широко распространены *Leucozonella caryodes*, *L. rubens*, *L. mesoleuca*, *L. rufispira*, населяющие Памиро-Алай и Тянь-Шань. Остальные виды эндемики с ограниченным ареалом: *L. ferghanica*, *L. crassicosta*, *L. hypophaea*, *L. angulata* – Западный Тянь-Шань; *L. schileykoi* – пока только бассейн р. Ак-суу на Туркестанском хребте, а *L. globuliformis* – на Алайском хребте.

Все виды этого рода различаются экологическими особенностями: *L. ferghanica*, *L. angulata* предпочитают более влажные биотопы, недалеко от родниковых вод; *L. mesoleuca*, *L. caria* обитают среди кустарников, на открытых участках; *L. rufispira*, *L. retteri* – приурочены к крупнообломочным каменистым осыпям; *L. hypophaea*, *L. schileykoi* – к сухим открытым каменистым склонам.

Ареал рода *Helicopsis* включает Среднюю и Южную Европу, Крым, Закавказье, Малую Азию, Северную Африку, Среднюю Азию (Копетдаг, Кугитантау). На исследованной территории представлен единственным видом – *H. likharivi*, обитающим на открытых каменистых склонах, впервые обнаружен на хр. Кугитантау.

Ареал рода *Xceropicta* охватывает Кавказ, Крым, местами вдоль северного берега Черного моря, Балканский полуостров, Северо-Восточную Африку, Среднюю Азию. На исследованной территории известны 2 вида: *X. candaharica* – с широким ареалом и *X. krynickii* – распространен местами на Чаткальском, Алайском, Нуратинском хребтах. Оба вида – ксерофильные.

Эндемичное подсем. *Archaicinae* включает 4 рода. Ареал его ограничен горными районами Средней Азии. В ареал рода *Archaica* входят Западный, Южный Тянь-Шань и Алайский хребет. На исследованной территории обнаружены 6 видов. Широким ареалом отличается *A. heptapotamica* – от северо-западной части Ферганского и центральной части Таласского хребтов на запад до самых западных отрогов Тянь-Шаня, западной части Кыргызского хребта. Остальные виды – эндемики с узким ареалом. *A. apollinsis* обнаружен на Ферганском и Алайском, *A. papanica* – Алайском, *A. karjantauca* – Каржантау, *A. eleorina* – на Зарафшанском хребтах. В экологическом отношении представители данного рода не различаются. Обитают преимущественно в крупнообломочных осыпях с высоким травостоем.

Род *Hissarica* (монотипический) с единственным видом *H. incltatus* известен только на Зарафшанском хребте.

Leucarchaica тоже монотипический род, представлен единственным видом *L. rudimentifera*, известен только на Ферганском хребте.

Подсем. *Euomphaliinae* в районе исследований включает единственный (завезенный) род *Monacha* и вид *M. carthusiana*, обнаруженные на северных склонах Туркестанского хребта.

Ареал подсем. *Paedhoplitinae* ограничен горными районами Средней Азии, представители его произошли на месте от каких-то *Trichiinae*, независимо от европейско-кавказских *Hugromiinae* и *Euomphaliinae*. Представлено 2 родами – *Angomphalia* и *Paedhoplita*.

Род *Angiomphalia* включает 5 видов. Из них *A. regeliana* широко распространен по Тянь-Шаню и северным отрогам Памира. Обитает в различных биотопах, в равнинных зонах – среди зарослей трав, недалеко от родниковых вод; в горных зонах – среди кустарников, предпочитает северные склоны холмов.

Ареал остальных видов узкий и узко локализован. *A. copisa* встречается только на Чаткальском хребте, *A. exasperata*, *A. calestoimontana*, *A. seductilis* – на Центральном и Северном Тянь-Шане. Нами впервые обнаружен в северо-восточной части Ферганского хребта.

Род *Paedhoplita* в районе исследований представлен 2 видами: *P. lentina* – на Ферганском и Чаткальском хребтах; *P. buamica* – в восточной части Кыргызского и северо-западной части Ферганского хребтов.

Ареал сем. *Agriolimacidae*. Его ареал охватывает почти всю Голарктику, однако большинство родов и видов характерны для средиземноморских и приморских стран. В целом, семейство представлено 6 родами. В районе исследований обнаружены 2 – *Deroceras*, *Lytopenelma*.

В ареал рода *Deroceras* входит большая часть северного полушария. Большинство видов обитает в Средиземноморской подобласти. В районе исследований представлен 6 видами. Обитатели очень влажных биотопов, нередко встречаются по берегам водоемов.

Род *Lytopelte* с единственным видом *L. maculata* в районе исследований обнаружен на юго-западных склонах Ферганского хребта, в долине р. Зарафшан. Обитает среди растений, под камнями, а также среди кустарников, вдоль горных рек.

Ареал сем. Limacidae. Его ареал охватывает Европу, Средиземноморский области Северной Африки, Кавказ, Переднюю и Среднюю Азию. Представлен в целом 10 родами. В районе исследований распространены представители эндемичного рода *Turcolimax* с 4 видами. Более широким ареалом отличается *T. natalianus*, распространенный на Северном Тянь-Шане, в Джунгарии, Тарбагатае и в Западном Китае. Ареал *T. turkestanus* охватывает Северный и Центральный Тянь-Шань. *T. ferghanus* характеризуется узким ареалом – только Чаткальский хребет. Ареал сем. Parmacellidae, по данным И. М. Лихарева и А. И. Виктора (1980), состоит из двух изолированных друг от друга частей: а) Северная Африка (от Александрии до Марокко) вместе с Португалией и южной Испанией; б) восточное Закавказье, Северный Иран, Копетдаг, Средняя Азия, Афганистан. Представлено 2 родами: *Parmacella* и *Sandacharia*. В районе исследований распространены представители рода *Sandacharia*, ареал которых охватывает горные системы Тянь-Шаня, Памиро-Алая, горные области Афганистана и Северо-Восточный Иран.

Род *Sandacharia* представлен 7 видами, 2 из которых – *S. izzatullaevi*, *S. langarika* – эндемики с узкими ареалами, приуроченные к определенным горным хребтам (Зарафшан).

Сем. Ariophantidae. Большинство его видов, по данным К. К. Увалиевой (1990), обитают в тропиках. В Средней Азии представлен единственным родом - *Macrochlamys*. В районе исследований отмечены 4 вида. Среди них наиболее широко развиты *M. schmidtii* – во всех горных системах Средней Азии. *M. turanica*, *M. sogdiana* распространены в горных системах Тянь-Шаня и Памиро-Алая. *M. kasnakovi* не выходит за пределы Памиро-Алая.

Сем. Gastrodontidae. Основная часть его видов обитает в западной Палеарктике. В районе исследований представлен родом *Zonitoides* с единственным видом – *Z. nitidus*, обнаруженным в очень влажных биотопах. Сем. Succinidae. Основное количество его видов обитает также в западной части Палеарктики, в фауне Средней Азии представлены 4 родами. Ареал рода *Novisuccinea* охватывает Среднюю, Центральную, Восточную Азии к северу – Камчатку, Филиппины. В районе исследований обнаружено 2 вида: *Novisuccinea evoluta*, *N. martensiana*, широко распространенных в Тянь-Шане, Алтае, Забайкалье, Тибете. Наиболее характерные местообитания для этих видов – мокрые скалы у горных рек и ручьев, у водопадов, а также альпийские луга, где придерживаются осыпей и скальных выходов.

Род *Pamirsuccinea* представлен единственным видом – *P. eximia*, распространенным в Памиро-Алае. Обитает близ воды во влажных биотопах.

Ареал рода *Oxyloma* охватывает Европу, Кавказ и Среднюю Азию. В районе исследований обитают 2 вида этого рода.

O. elegans в районе исследований встречается местами на Туркестанском, Алайском, Ферганском, Чаткальском и Алайском хребтах в сырых местах у воды, часто среди прибрежной растительности. *O. sarsi* распространен в Закавказье, Западной Сибири, Средней Азии и обитает в наиболее влажных биотопах.

Ареал рода *Succinea* включает Европу, Кавказ, Алтай, Сибирь и Среднюю Азию. В целом, род представлен 3 видами. В районе исследований обитает *Succinea putris*, во влажных местообитаниях, но избыточной влажности избегает, населяет также заливные высокотравные луга.

Литературы.

1. Пазиллов А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий - Ташкент: Фан, 2014 г.
2. Гаибназарова Ф. Характер изменчивости признаков полового аппарата *Pseudonapaeus Albiplicata* С Чаткальского, Кураминского Хребтов-Guliston Davlat Universiteti Axborotnomasi, № 3. 2015 г.
3. Гаибназарова Ф., Пазиллов А. Конхологическая изменчивость наземных моллюсков *Gibbulinopsis nanosignata* Туркестанского и Зарафшанского хребтов. Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий материалы III международной научной конференции. Нижний Новгород – 2014.
4. Pazilov A. Gaibnazarova F., Karimova Kh. Terrestrial mollusk complexes in various biotopes in zarafshan range JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN: 2581-4230, Website: journalnx.com, June 18-19, 2020.
5. Гаибназарова Ф. Характер изменчивости признаков полового аппарата *Pseudonapaeus albiplicata* с Чаткальского и Кураминского хребтов. Биологические науки Казахстана №3, 2014.
8. Гаибназарова Ф. Биологическое разнообразие наземных моллюсков Сурхан-Шерабадской долины и окружающих ее горных хребтов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Моллюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Пазиллов А., Гаибназарова Ф. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis signata* с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг. «Экология, эволюция и систематика животных» . Рязань -2012 Материалы международной научно-практической конференции
10. Пазиллов А., Гаибназарова Ф. Видовой состав и изменчивость наземных моллюсков рода *Cochlicopa* Узбекистана и сопредельных территорий / Экологические особенности биологического разнообразия: материалы 5-ой Международной конференции - г.Хаджент, 2013- С.96-97.
11. Пазиллов А., Гаибназарова Ф. Популяционная изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pseudonapaeus secalina* с Туркестанского хребта // Теория и практика актуальных исследований. Материалы VI Международной научно-практической конференции.- Краснодар, 2014. С. 45-47.
12. Гаибназарова Ф., Пазиллов А. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis nanosignata* Туркестанском и Зарафшанском хребтах //Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий. III Международной научной конференции.- Нижний Новгород, 2014. С.35-37.
13. Gaibnazarova F., Karimova Kh. Variety of Dry Mollusks Spread in The Regions of Uzbekistan and Adjacent To it // Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 2233-2242. Received 25 April 2021; Accepted 08 May 2021.